

POSITIVISMO CIENTÍFICO E NEOPOSITIVISMO NO BRASIL

*Nelson Gonçalves Gomes**

RESUMO

Este artigo apresenta elementos em favor das seguintes teses: (1) o positivismo científico brasileiro do século XIX foi intelectualmente pobre e levou a nossa matemática a ficar aquém do conhecimento da época; (2) nunca existiu neopositivismo no Brasil. A razão para a pobreza filosófica do país foi a ausência de uma vida acadêmica mais ampla, pois o Brasil não teve universidades, até 1920.

Palavras-chave: Positivismo Científico Brasileiro; Neopositivismo no Brasil; Vida Acadêmica Brasileira.

SCIENTIFIC POSITIVISM AND NEOPOSITIVISM IN BRAZIL

This article produces elements to sustain the following theses: (1) 19th Century Brazilian scientific positivism was intellectually poor and caused especially our mathematics to lag behind the knowledge of the time; (2) there was never such a thing as a neopositivism in Brazil. The reason for Brazil's philosophical poverty was the inexistence of a comprehensive academic life, since Brazil had no universities until 1920.

Key Words: Brazilian Scientific Positivism; Neopositivism in Brazil; Brazilian Academic Life.

I. O POSITIVISMO

1. Alguns antecedentes

Sendo histórico o tema a ser aqui desenvolvido, é interessante recordarmos certos fatos relevantes que delimitam o contexto maior, no qual o positivismo brasileiro iria desenvolver-se. Tais fatos têm a ver, sobretudo, com a educação.

No continente americano, a universidade surgiu excepcionalmente cedo: em 1538, foi fundada a Universidade de Santo Domingo; em 1540, a Universidade de Michoacán (México); em 1551, a Universidade de São Marcos (Peru); em 1613, a Universidade de Córdoba (Argentina); em 1636, a Universidade de Harvard

* Depto. de Filosofia da Universidade de Brasília. E-mail: gomes@guarany.cpd.unb.br

(EE.UU.); em 1676, a Universidade de São Carlos (Guatemala) e assim por diante. O Brasil, em virtude do monopólio exercido por Coimbra, jamais concretizou o projeto colonial-jesuítico de aqui instalar uma universidade. Somente ao longo do século XIX, algumas escolas superiores isoladas surgiram no país: Medicina, em Salvador (1806); Direito, em São Paulo e Olinda (1827); Politécnica de Engenharia, no Rio de Janeiro (meados daquele século); Escola de Minas, em Ouro Preto (1871). A primeira universidade brasileira oficialmente estabelecida seria fundada apenas no dia 7 de setembro de 1920. (Ela tem hoje o nome de Universidade Federal do Rio de Janeiro.) Isto significa que, entre 1538, quando se instalou a primeira universidade na América Espanhola e 1920, quando surgiu a atual UFRJ, quase quatro séculos transcorreram. Foram quatrocentos anos de atraso nosso com respeito aos vizinhos deste continente e não apenas com respeito à Europa. Somente em 1934 seria fundada a Universidade de São Paulo, que foi a primeira entre nós a obedecer a critérios acadêmico-científicos mais exigentes.

Durante o período colonial, os poucos brasileiros que faziam cursos superiores iam para Coimbra, onde formavam uma proporção bem menor do que aquela dos americanos de língua espanhola que estudavam em Salamanca. Após a independência do Brasil, nossos universitários passaram a ir para Paris, onde, muito cedo, ouviram lições de Augusto Comte. Em 1837, já havia brasileiros nas aulas daquele filósofo, como consta nas respectivas listas de presença (Lins, 1967, p. 13). Sabe-se nada mais a respeito daqueles moços, mas supõe-se que eram filhos de famílias ricas de Alcântara, quando o Maranhão era uma próspera província do Império.

2. O positivismo e suas formas

“Positivismo” é uma denominação geral empregada para caracterizar um conjunto de concepções filosóficas que partilham certas concepções, nomeadamente: 1.) primado das ciências naturais, cujo método é tomado como modelo; 2.) crença na ciência como instrumento de transformação social; 3.) defesa da unidade do método científico e, por fim, 4.) a recusa da especulação metafísica, que é entendida como uma fase superada do desenvolvimento intelectual humano.

O positivismo assumiu formas bastante distintas: na França, com A. Comte, na Grã-Bretanha, com J. S. Mill, e na Áustria-Hungria, com E. Mach. No Brasil, apenas o positivismo francês viria a desempenhar um papel relevante. O positivismo francês, por outro lado, teve três aspectos nitidamente distintos, cuja caracterização é importante, para o entendimento do caso brasileiro. Tais aspectos são o epistemológico-científico, o político e o religioso. O primeiro é um conjunto de concepções gnosiológicas, cujo epicentro é a conhecida Lei dos Três Estágios, assim como a classificação comteana das ciências. O segundo, é o ideal de um Estado republicano, organizado sob a égide da ordem e do progresso. O terceiro é a assim-chamada Religião da Humanidade, proposta por Comte, na última fase da sua vida. Como tais aspectos não foram coextensivos,

visto que nem sempre quem se associava a um deles associava-se também aos outros, é legítimo falar, abreviadamente, do positivismo científico, do positivismo político e do positivismo religioso.

3. O positivismo científico, no Brasil do século XIX

O positivismo científico foi o primeiro a instalar-se entre nós, com a tese de doutoramento em Medicina apresentada por Justiniano da Silva Gomes, em 1844, na Bahia. A tese delineava o plano de um curso de fisiologia, no qual a Lei dos Três Estágios está claramente presente. A partir de 1850, várias teses de doutoramento ou de concurso, com nítida inspiração do positivismo científico, foram apresentadas na Escola Militar, no Colégio Militar, na Escola Naval e na Escola de Medicina, sempre no Rio de Janeiro (Lins, 1967, p. 263 e ss.; Cruz Costa, 1956, p. 145; Goergen, 1975, p. 91). É relativamente vasta a lista de intelectuais que se deixaram convencer pelas idéias de Comte sobre ciência e, em particular, pela sua concepção de matemática. De modo muito especial, Benjamin Constant, oficial do Exército e professor de matemática em várias instituições, divulgou ardentemente as teses de Comte, tornando-se popular entre seus jovens alunos cadetes. A partir daí, a distância para a pregação dos ideais do positivismo republicano não foi grande.

Lentamente, em cerca de quatro décadas, o positivismo científico instalou-se entre nós, de forma particular, no que diz respeito aos militares, aos médicos e aos engenheiros. Os cursos de matemática, de mecânica e de outras disciplinas afins obedeciam aos rígidos cânones da *Síntese Subjetiva*, de Comte. Tais cursos despertaram não apenas interesse, mas verdadeiro entusiasmo entre os acadêmicos, como o registra a literatura especializada. Docentes positivistas eram objeto de grande respeito e sabiam levar seus alunos a assumir uma atitude de veneração pela figura e pela obra do filósofo francês (Lins, 1967, p. 289 e ss.). Para aqueles docentes, o saber, nos seus itens essenciais, já estaria definido por Comte, cabendo aos discípulos, quando muito, pequenos aperfeiçoamentos. Benjamin Constant, por exemplo, chegou a recomendar a um discípulo que lesse apenas a *Geometria analítica* de Comte, queimando tudo o mais que tivesse sobre o assunto (Cruz Costa, 1956, p. 163). Licínio Cardoso, positivista convicto e professor de mecânica racional da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, escreveu o seguinte, em 1897, a propósito da noção comteana de estática: "...para conformar-me com a doutrina fundamental do grande filósofo, devo repudiar a sua maneira de ver neste particular. ...Para ficar no rumo indicado pela doutrina do sábio, rejeito proposições que não julgo emanadas dela; eis tudo." (Paim, 1981, p. 45).

Na verdade, porém, a *Síntese Subjetiva* submetia a matemática e suas aplicações à visão sociológica de Comte, confinando-as a limites muito estreitos. Isto porque, na filosofia de Comte, as ciências articulam-se nos termos de uma classificação hierárquica, que começa com a matemática (seguida pela astronomia)

e conclui-se com a sociologia, o conhecimento supostamente mais complexo. Numa tal hierarquia, cada ciência serve à sua sucessora. A matemática, portanto, estaria totalmente esgotada com a construção da mecânica celeste, de sorte que áreas importantes do pensamento formal desenvolvido ao longo do século XIX seriam condenadas ao ostracismo. O positivismo científico banuiu as funções elípticas, as funções descontínuas, o cálculo de certas integrais definidas, a teoria dos números, o cálculo das probabilidades, a teoria dos grupos, etc., amputando, drasticamente, importantes áreas da matemática, quando tantos resultados inovadores obtidos por Abel, Cauchy, Riemann, Cantor e por outros já estavam desenvolvidos. Nas cátedras brasileiras da época, não se falava abertamente de funções elípticas, mesmo quando já se sabia que certos problemas só seriam resolvidos com o seu auxílio.

Em fins do século XIX, obras de matemáticos como Poincaré, por exemplo, começaram a aparecer em livrarias cariocas, despertando interesse entre estudiosos que já não se entusiasmavam pelo positivismo científico. Em 1898, o matemático Otto de Alencar quebrou a monotonia intelectual então vigente, com o artigo “Alguns erros de matemática na *Síntese Subjetiva* de A. Comte”, publicado na *Revista da Escola Politécnica*. Àquele artigo os mestres positivistas reagiram como que frente a um sacrilégio, numa atitude de fé e não de razão, como foi registrado por M. Amoroso Costa, também matemático e um dos poucos intelectuais brasileiros que tiveram condições de seguir o desenvolvimento da sua ciência, na virada do século XIX para o XX. O positivismo brasileiro de então manteve a nossa matemática bem atrás do saber do tempo (Gama, 1981, p. 30; Paim, 1981, p. 46-47).

É curioso que o positivismo científico tenha permanecido tão popular entre os matemáticos brasileiros, mesmo quando as suas insuficiências já fossem óbvias, até para não-especialistas. O advogado Sílvio Romero, por exemplo, apesar de não dispor de conhecimentos sofisticados naquela área, foi capaz de detectar incongruências nas teses de Comte a respeito da estrutura teórica da matemática, nas suas relações com o desenvolvimento histórico daquela ciência (Romero, 1894/1969, p. 378 e ss.). É um fato, porém, que o positivismo científico exerceu um predomínio sem qualquer contraste sobre a pequena elite de militares, médicos e engenheiros brasileiros. Tal predomínio colaborou para impedir o surgimento entre nós de uma discussão mais ampla e madura a respeito da epistemologia comteana, assim como para destruir a possibilidade de um aperfeiçoamento da respectiva teoria, por parte dos nossos intelectuais.

No plano do pensamento humanístico, os resultados do positivismo científico não foram mais brilhantes, limitando-se, muitas vezes, à repetição *ad nauseam* da Lei dos Três Estágios. O maior nome da filosofia positivista no Brasil, Luís Pereira Barreto, no seu livro *As três filosofias* (1874), interpretou a escabrosa Questão Religiosa como sendo o resultado de um embate entre o estágio mítico-teológico (representado pelo bispo Dom Vital) e o estágio metafísico (representado pelos juristas do Império). Aos positivistas restaria a missão de superar as fases anteriores e lançar os fundamentos do futuro estágio positivo (Pereira Barreto, 1874, 1º vol.

I, p. XLIX e ss.). Isso mostra como o modelo triádico de Comte deixou-se aplicar de modo fácil e corriqueiro, ao menos no contexto em que foi lido e interpretado no Brasil.

4. A herança do positivismo científico

Embora o positivismo científico não tenha sido particularmente fecundo no Brasil, no que diz respeito ao debate de idéias, ele foi bem-sucedido, em termos de implantação curricular. Como vimos acima, já a tese pioneira de Justiniano da Silva Gomes era um plano de curso de fisiologia, o que envolve itens didático-curriculares. Nas décadas posteriores, os mais diversos currículos acadêmicos foram adaptados ao ideário positivista. Mas, como já se observou, os brasileiros que apresentaram as idéias de Comte jamais as repensaram, em termos dignos de menção: aquelas idéias foram apenas assumidas e copiadas (Goergen, 1975, p. 94). Comte foi ouvido e levado aos currículos, sem elaboração intermediária. Quando Benjamin Constant tornou-se ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, no início da República, o ensino brasileiro foi reformado em moldes positivistas. A filosofia saiu da escola e uma vasta série de disciplinas matemático-científicas foi introduzida, gerando-se, a partir daí, a tradição de frondosas grades curriculares, que perduraria pelo menos até a década de 60 do século XX. O currículo foi o primeiro e foi também o último traço do positivismo científico no Brasil.

Em 1898, apareceu o acima-mencionado artigo de Otto de Alencar, com críticas à filosofia matemática de Comte. Nas décadas posteriores, surgiram os trabalhos de Amoroso Costa, particularmente *As idéias fundamentais da matemática* (1929), que fariam o Brasil entrar na era da matemática contemporânea, abalando o prestígio do positivismo científico entre nós. No seu livro de 1929, Amoroso Costa não apenas trouxe ao nosso país a tradição de rigorização da matemática, que já remonta a Lagrange, de fins do século XVIII, como também procedeu à primeira apresentação de rudimentos da lógica simbólica feita em língua portuguesa. Livrando a matemática acadêmica brasileira das amarras que a sujeitavam a outras ciências, Amoroso Costa fez valer o conhecido pensamento de Cantor: “a essência da matemática é a sua completa liberdade”.

O fim do positivismo científico no Brasil chegou em 1925, quando Albert Einstein veio ao nosso país e derrubou, com suas idéias da física relativística, os últimos dogmas comteanos que a intelectualidade brasileira ainda preservava. Historicamente, o positivismo científico foi uma crença robusta entre nós. Despertou entusiasmo pela ciência e admiração pela obra e vida de Comte. Não obstante, no rarefeito clima intelectual brasileiro da época, o positivismo científico gerou algumas acerbas querelas com o clero da época, mas produziu pouco ou nenhum debate científico ou filosófico, embora tenha formado múltiplos seguidores. Sua herança

concentrou-se nas amplas grades curriculares que vigorariam nas escolas brasileiras, em meio a várias reformas, por mais de seis décadas.

Com certeza, a carência de debates em torno do ideário científico do positivismo explica-se, entre nós, até mesmo pela falta de eventuais interlocutores, de vez que o Brasil ainda não tinha universidades, mas apenas algumas escolas superiores isoladas. Na Europa, o positivismo da segunda metade do século XIX, nas suas várias concepções, discutiu vivamente com o neokantismo, a respeito dos fundamentos da ciência que a época desenvolvia. Como poderia algo análogo acontecer no Brasil sem universidades?

Considerações como essas levam-nos a julgar o positivismo brasileiro de modo menos severo, mas sem esquecer dois itens importantes:

1. em 1874, Pereira Barreto condenou as academias como nefastas (op. cit., p. XLIII). Em 1882, os positivistas opuseram-se ao projeto de criação de universidades no país. Teixeira Mendes, em especial, redigiu um trabalho sobre isso, tentando provar que as universidades seriam coisa do passado e representariam um perigo para o Brasil;
2. o mesmo Teixeira Mendes, que foi um personagem central no positivismo religioso brasileiro, em 1904, opôs-se à vacinação obrigatória, rotulando-a de anticientífica. Tal fato mostra o quanto o positivismo brasileiro estava longe da ciência do seu tempo.

II. O NEOPOSITIVISMO

5. *Características gerais*

Se não é fácil caracterizar o positivismo do século XIX, tampouco é simples delimitar o assim chamado *neopositivismo*, também chamado de *empirismo lógico*, ou seja, a filosofia do *Círculo de Viena*. Na verdade, a capital austríaca era uma cidade intelectualmente florescente, nas primeiras décadas deste século. Matemáticos, lingüistas, historiadores, filósofos e muitos outros reuniam-se em círculos de discussões especializadas que, freqüentemente, tinham intersecções. Muitos professores selecionavam discípulos interessados e com eles mantinham grupos de leituras e debates, cujas reuniões, em geral, ocorriam fora da universidade.

O grupo que mais tarde se autodenominaria de *Círculo de Viena* era apenas o *Círculo-Schlick*, ou seja, era o seminário privado organizado pelo Prof. Moritz Schlick, a partir do semestre de inverno de 1923/24. O grupo reunia físicos com formação em filosofia, como o próprio Schlick e Phillip Frank, o sociólogo e economista Otto Neurath, o matemático Hans Hahn, o filósofo Viktor Kraft e vários outros. Logo ao início dos seus trabalhos, que durariam até 1938, o *Círculo* leu o "Tractatus", de Wittgenstein, formando-se, a partir daí, uma série de concepções que tinham um único ponto verdadeiramente em comum: *a recusa da metafísica*. Tal recusa, entretanto, situava-se num contexto bem diferente daquele do século

XIX, de vez que o Círculo-Schlick, através de Wittgenstein, descobriu a *linguagem*, como elemento essencial da sua filosofia, ou melhor, *antifilosofia*.

Em 1929, foi publicado o “manifesto” do Círculo, sob a forma de uma pequena publicação assinada por Neurath, Hahn e Carnap, que fora para a capital austríaca, poucos anos antes. O “manifesto” tinha por título *A Concepção Científica do Mundo: O Círculo de Viena* e estava dedicado a Schlick. Ali, as idéias centrais do grupo foram colocadas sob a forma das seguintes teses constitutivas:

1. há dois tipos de sentenças: as analíticas e as sintéticas “a posteriori”. As primeiras têm suas verdades determinadas pelas convenções que regem a linguagem. As outras apóiam-se sobre dados empíricos, a serem coletados por observação. Sentenças sintéticas “a priori” não existem;
2. o sentido de uma sentença sintética “a posteriori” (ou empírica) é idêntico ao seu *método de verificação*. Isto implica que qualquer expressão que, em princípio, não seja verificável, é absurda, não tem sentido;
3. a metafísica é apenas um agregado de expressões malformadas que nem sequer chegam a ser falsas, de vez que são absurdas;
4. a filosofia não existe, como um conjunto de sentenças, com certas propriedades. Existe a matemática, que é tautológica, existem as ciências empíricas, cujas sentenças são sintéticas “a posteriori” e repousam sobre dados observáveis, de alguma forma. Se é legítimo falar em filosofia, é apenas na acepção de uma *atividade* que consiste em esclarecer o sentido de sentenças.

O Círculo de Viena, nem de longe, foi um grupo compacto, em termos de princípios filosóficos. Schlick, Carnap, Neurath, por exemplo, eram pensadores de linhas bem diferentes umas das outras. O Círculo como um todo, porém, foi muito ativo na sua produção, nas suas publicações e na promoção de eventos, o que o tornou rapidamente famoso. Além disso, o Círculo foi polêmico: atacou a fenomenologia, a escolástica, o kantismo e o neokantismo. Em particular, atacou o nascente heideggerianismo, escolhendo-o como modelo de absurdidade lingüística.

6. Neopositivismo no Brasil?

A historiografia especializada fala de neopositivismo no Brasil, apresentando listas de pensadores que começam com supostos predecessores, como Otto de Alencar, e chegam até os nossos dias (Paim, 1967, p. 240 e ss.; Paim, 1981, p. 39 e ss.; Acerboni, 1968, p. 52 e ss.). Curiosamente, não é incluído em tais listas o nome de Vicente Ferreira da Silva, o brasileiro que, de forma ostensiva, aproximou-se do Círculo de Viena. A seguir, falaremos sobre Pontes de Miranda e Vicente Ferreira da Silva, devido à sua proximidade temporal relativamente ao neopositivismo, pois ambos escreveram ao final da década de 30.

Pontes de Miranda

O ruidoso Círculo de Viena foi ouvido no Brasil apenas em 1937, um ano depois do assassinato de Schlick, e um ano antes da dissolução da Escola. Em 1937, o jurista Pontes de Miranda, no seu livro *O problema fundamental do conhecimento*, desenvolveu uma epistemologia com pretensões científicas, apoiada sobre a noção “-jeto”, que seria algo anterior ao sujeito e ao objeto. Na sua tentativa de explicitar tal conceito, Pontes de Miranda discutiu várias teses epistemológicas da época, falando, dentre outros, sobre Carnap, com cujas idéias, porém, ele não se identificou. Com muita rapidez e abundância de citações, Pontes de Miranda passou não apenas por Carnap, mas por Frege, Russell, Whitehead, Wittgenstein, etc., mencionando, cuidadosamente, trechos de todos eles (por exemplo, Pontes de Miranda, 1937, p. 77-79). De qualquer modo, a conexão entre Pontes de Miranda e o neopositivismo é meramente acidental. Ao desenvolver e discutir a sua noção de “-jeto”, Pontes de Miranda perguntou se ela não se aproximaria do assim chamado “quase-objeto” conceituado por Carnap, no livro *A construção lógica do mundo*. A essa pergunta ele deu uma resposta negativa, baseado na tese de que Carnap “pára no terreno lógico”, sem descer à *questão metafísica* e nem mesmo ao problema psico-epistemológico (op. cit., p. 79). A pretensão e a tentativa de Pontes de Miranda apontam para uma filosofia científica original, a ser por ele definida e caracterizada. Mas tal filosofia não se enquadra nos cânones do neopositivismo, independentemente de qualquer juízo de valor que sobre ela enunciemos. Ao admitir como legítimo algum tipo de indagação metafísica, Pontes de Miranda situou sua epistemologia fora dos limites do neopositivismo, pois a radical recusa daquela forma de filosofar é *constitutiva* para o pensamento do Círculo de Viena. A simples menção de autores que militaram neste Círculo não basta para caracterizar Pontes de Miranda como neopositivista.

Vicente Ferreira da Silva

Este advogado paulista iniciou sua carreira filosófica aos 23 anos, no dia 15 de março de 1939, ao proferir uma conferência no Instituto de Engenharia, em S. Paulo, intitulada *A lógica moderna*. Na sua palestra, Ferreira da Silva delineou alguns elementos da lógica de 1ª ordem, polemizando vivamente com a lógica aristotélica, que descreveu como errônea e superada. A conferência terminou com o elogio “desse monumento de precisão e formalismo que é a nova lógica, a *lógica que se deve impor nas nossas escolas e universidades*” (grifo nosso, Ferreira da Silva, 1939/1966, p. 91). Essa conclusão não deixa dúvidas sobre as preocupações pedagógicas do conferencista.

Em 1940, Ferreira da Silva publicou o livro *Elementos de lógica matemática*, a primeira apresentação mais abrangente da lógica simbólica elementar publicada no Brasil. (O livro de Amoroso Costa que citamos acima continha apenas o cálculo

proposicional.) A obra de 1940 foi escrita no mesmo espírito da conferência de 1939, ou seja, polêmica com o aristotelismo e a escolástica.

Logo no primeiro capítulo, Ferreira da Silva louvou a lógica contemporânea, que seria um “trabalho titânico” de autores como Russell, Hahn, Schlick e Carnap (Ferreira da Silva, 1940/1966, p. 13). Na verdade, Schlick jamais escreveu sobre lógica, no sentido técnico da expressão, mas o jovem advogado paulista, aparentemente, não tinha boas informações sobre o assunto. Ele começou seu trabalho abordando questões filosóficas, com um ataque à concepção tradicional de ética, a pretensa ciência do bem e do mal. À tal concepção ele contrapôs a tese de que “ética é uma questão de gosto, de desejo, e não de conhecimento representativo” (op. cit., p. 17). Discutiu ainda a teleologia filosófica, rejeitando-a (op. cit., p. 18-19).

A lógica contemporânea propriamente dita foi apresentada por Ferreira da Silva ao modo de alguns rudimentos alinhavados lado-a-lado, em rápidas pinceladas. Apesar do seu acentuado antiaristotelismo, Ferreira da Silva partiu de uma “nova doutrina do termo”, na qual ele incluiu: a) a apresentação de sentenças da forma S é P ; b) relações; c) elementos da teoria russelliana das descrições; d) a tese de Russell sobre a diferença entre conhecimento de trato e conhecimento por descrições! Em seguida, ele passou às proposições atômicas, às funções de verdade, aos cálculos proposicional e dos predicados. Estes últimos tópicos foram apresentados sem grandes pormenores, pois Ferreira da Silva remeteu seus leitores ao volume I dos *Principia Mathematica*, de Russell e Whitehead, obra que é entusiasticamente descrita como “um monumento” (op. cit., p. 55 e 1939/1966, p. 87). Ele apresentou ainda a teoria das classes e fez considerações sobre a linguagem.

Vicente Ferreira da Silva teve o indiscutível mérito do pioneirismo, mérito este que seria mais tarde reconhecido pelo próprio Quine, quando veio ensinar em S. Paulo, em 1942, tendo o jovem paulista como auxiliar (Quine, 1944/1996, p. 8-13). Tecnicamente, porém, os *Elementos de lógica matemática* são um texto insatisfatório, mesmo para os padrões de 1940, em virtude de múltiplos erros formais e de uma mescla indevida de questões lógicas com questões filosóficas várias, que deveriam ser tratadas separadamente, em outros contextos. Só a título de exemplo, tomemos a formulação que Ferreira da Silva faz, para a regra proposicional da substituição: “podemos, numa expressão, substituir um símbolo por outro, contanto que façamos o mesmo em todos os lugares onde o primeiro símbolo comparecer” (Ferreira da Silva, 1940/1966, p. 46). Esta formulação é precária, pois deveria restringir-se à substituição uniforme de variáveis proposicionais por fórmulas quaisquer, ao invés de permitir a substituição de “um símbolo por outro”, indiscriminadamente. Erros como esse não ocorrem no livro de Amoroso Costa, embora este autor não tivesse desenvolvido o cálculo de predicados.

O ponto mais curioso do mencionado livro de 1940 é que Ferreira da Silva não tenha assumido a concepção típica da lógica moderna, segundo a qual a *proposição*, e não o termo, é a pedra fundamental dos sistemas dedutivos. Ao invés de partir de uma

análise das proposições e da sua estrutura, como se faz desde Frege, Ferreira da Silva manteve a ótica *aristotélica* que pretendia combater e começou a sua apresentação, precisamente, com o estudo do termo! Isto mostra que o jovem autor ainda teve dificuldades em perceber essa diferença central entre a tradição e a lógica contemporânea, mantendo-se caudatário da linha que tão veementemente repudiava. Na reedição dos *Elementos de lógica matemática*, feita em 1966, pelo Instituto Brasileiro de Filosofia, diz-se, a título de apresentação, que Ferreira da Silva teria sido um dos “poucos brasileiros que decifraram os “Principia Mathematica” de Russell e Whitehead” (op. cit., 1966, p. V). Essa afirmação é problemática, mesmo porque Ferreira da Silva citou erradamente a data da segunda edição da obra em pauta (1935, ao invés de 1925), na sua bibliografia.

Ferreira da Silva foi um autodidata, que tentou honestamente apropriar-se de um saber sofisticado. Tomou conhecimento de trabalhos importantes realizados na Europa, logo postulou sua inclusão nos nossos currículos, mas não discutiu nem aprofundou os problemas sobre os quais estava escrevendo. Pior do que isso: aparentemente, nem percebeu que problemas eram aqueles! Seu entusiástico louvor à lógica matemática consubstanciou-se na recusa de certas formas silogísticas tradicionais, sem dar-se conta de que estava superdimensionando uma minúscula, em prejuízo de tudo aquilo que a lógica contemporânea tem de verdadeiramente revolucionário. Sua atitude frente aos pensadores europeus preferidos foi de profunda veneração.

Vicente Ferreira da Silva foi um neopositivista? Sem dúvida alguma, nenhum outro autor nacional esteve tão próximo do Círculo de Viena quanto ele. Além de criticar a ética e a teleologia, aceitou o verificacionismo (op. cit., p. 14-15), recusou a metafísica e o sintético “a priori” (op. cit., p. 10; p. 15-16) e admitiu a análise das proposições feita por Wittgenstein e pelo Círculo de Viena (op. cit., p. 42-43). Mas Ferreira da Silva *não* recusou, de modo geral, a *legitimidade* da filosofia, ao menos na medida em que ela se deixasse penetrar pela lógica (op. cit., p. 10; p.13). Ferreira da Silva conheceu a repulsa neopositivista pela filosofia, porém, neste particular, ele inclinou-se em direção a Russell, afastando-se dos vienenses, pois reconheceu na lógica “a quintessência da ciência filosófica” (op. cit., p. 13; p. 19; p. 21). Ora, isto basta para excluí-lo da tradição neopositivista, tradição esta que pretendeu abolir *qualquer tipo* de discurso filosófico. Conseqüentemente, a rigor, Vicente Ferreira da Silva não subscreveu ao menos uma dentre as asserções *características* do Círculo da Viena, de sorte que ele *não* foi um neopositivista. Russell, que é tão citado por Ferreira da Silva, também admitiu várias teses do Círculo, mas não todas. Sabidamente, Russell tampouco pertenceu à citada escola.

Ao contrário dos positivistas, que tiveram sucesso no plano dos currículos, Ferreira da Silva não conseguiu despertar o interesse dos educadores brasileiros, relativamente ao ensino de lógica matemática. Quase três décadas se passariam até que a nova lógica ganhasse alguma presença mais ampla nas universidades brasileiras. Tal insucesso, porém, não terá desgostado a Ferreira da Silva. Na segunda metade dos anos 40, ele mudou dramaticamente a direção das suas

preocupações filosóficas, passando a escrever, com muita competência, sobre temas heideggerianos!

7. *Esclarecendo um equívoco*

É admissível supor que, se alguém pertence a certa escola filosófica, então o seu pensamento apresenta as características próprias daquela mesma escola. Características do neopositivismo, como vimos acima, são: 1. a recusa do sintético “a priori”; 2. a identificação do sentido de uma sentença com a sua verificabilidade; 3. a tese da absurdidade da metafísica; 4. a redução da filosofia à atividade de esclarecer sentenças.

Algum autor brasileiro advogou todos estes princípios? Não! Pontes de Miranda cingiu-se a referir-se a alguns neopositivistas e Vicente Ferreira da Silva aproximou-se deles, mas não existiu entre nós o desenvolvimento de qualquer trabalho filosófico que assumisse as características da Escola de Viena, globalmente. Portanto, a rigor, *não houve neopositivismo no Brasil*, mas apenas autores que fizeram algumas referências àquela escola, ou que dela se aproximaram. Chamar de neopositivistas os pensadores nacionais que escreveram sobre matemática moderna, sobre lógica matemática ou sobre filosofia da ciência é cometer um erro conceptual. Lamentavelmente, a historiografia relativa ao pensamento brasileiro de fato comete, por vezes, tal pecado, ao alinhar na trilha do neopositivismo autores como Otto de Alencar, M. Amoroso Costa, Euryalo Cannabrava e vários outros, embora suas obras pouco ou nada tenham a ver com *características constitutivas* do assim-chamado positivismo lógico. Cannabrava, por exemplo, trata de múltiplas questões filosóficas de modo enciclopédico, inclusivamente de questões de lógica e método. Não obstante, ele distancia-se da recusa carnapiana da metafísica (Cannabrava, 1977, p. 29-30). Os historiadores que falam de um neopositivismo no Brasil são apenas vítimas de mal-entendido.

8. *Conclusão*

Positivismo científico e neopositivismo foram correntes filosóficas que surgiram em ambientes intelectualmente sofisticados, em meio a amplos embates acadêmicos. No Brasil do século XIX, sem universidades, e da primeira metade do século XX, com apenas algumas delas nascendo, tais correntes estavam fadadas a ser o que foram: cópias autodidatas de produções européias, ou meras referências bibliográficas, entremeadas por entusiásticas atitudes de veneração quase religiosa, frente aos pensadores de fora. Elas geraram algumas querelas menores (quando geraram), mas seus efeitos foram curriculares (quando houve algum efeito).

Tais verificações históricas conduzem a menos pessimismo, se levarmos em conta que a filosofia no Brasil começou a ganhar proporções mais significativas, a

partir dos anos 70 deste século, quando bolsas de mestrado e doutorado passaram a ser concedidas pelo poder público, com boa freqüência. Bastou que se criasse o ambiente institucional necessário para que a resposta social fosse emitida. Hoje, há um certo número de filósofos profissionais no país, que se ligam, porém, às grandes escolas contemporâneas, de modo que os pensadores acima examinados não deixaram qualquer rastro, salvo como objetos de relato histórico. No contexto das universidades brasileiras atuais, com o apoio institucional indispensável, há espaço para um discreto otimismo. O positivismo científico brasileiro e o nosso “neopositivismo” foram apenas evidências de que não podem existir filosofias sofisticadas em ambientes intelectualmente pobres.

BIBLIOGRAFIA

- ACERBONI, L. *La filosofia contemporanea in Brasile*. Milano: Vita e Pensiero, 1968.
- AMOROSO COSTA, M. *As idéias fundamentais da matemática e outros ensaios*. S. Paulo: Ed. Convívio, 3. ed., 1981.
- AMOROSO COSTA, M. *As idéias fundamentais da matemática*. In: AMOROSO COSTA, M. [1981], p. 173-330, 1929/1981.
- CANNABRAVA, E. *Teoria da decisão filosófica*. Rio de Janeiro: Forense Universitária e Brasília: INL, 1977.
- CARNAP, R. *et al. Die wissenschaftliche Weltauffassung - Der Wiener Kreis*. Wien: Verlag Ernst Mach, 1929.
- CRUZ COSTA, J. *Contribuição à história das idéias no Brasil*. Rio de Janeiro: Livr. José Olympio Ed., 1956.
- FERREIRA DA SILVA, V. *Obras completas*. S. Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia, v. II, 1966.
- FERREIRA DA SILVA, V. A lógica moderna. In: FERREIRA DA SILVA [1966], p. 81-91, 1939/1966.
- FERREIRA DA SILVA, V. Lógica matemática (título da edição original: *Elementos de lógica matemática*). In: FERREIRA DA SILVA [1966], p. 9-80, 1940/1966.
- GAMA, L. A obra de Amoroso Costa. In: AMOROSO COSTA, M., p. 27-38, 1981.
- GOERGEN, P. *Der Positivismus Auguste Comtes und seine Auswirkungen in Brasilien*. München: tese doutoral, 1975.
- LINS, I. *História do positivismo no Brasil*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967.
- PAIM, A. *História das idéias filosóficas no Brasil*. S. Paulo: Ed. Grijalbo, 1967.
- PAIM A. O neopositivismo no Brasil. Período de formação da corrente. In: AMOROSO COSTA, M. [1981], p. 39-63, 1981.
- PEREIRA BARRETO, L. *As três filosofias. (1ª parte) Filosofia teológica*. Rio de Janeiro: Laemmert, 1874.
- PONTES DE MIRANDA *O problema fundamental do conhecimento*. Porto Alegre: Livr. do Globo, 1937.
- QUINE, W. O. *O sentido da nova lógica*. Curitiba: Ed. da UFPR, 2. ed., 1944/1996.
- ROMERO, S. Doutrina contra doutrina: o evolucionismo e o positivismo no Brasil. In: ROMERO, S. *Obra filosófica*. Rio de Janeiro: Livr. José Olympio Ed./EDUSP, 1894/1969.